

За аналогією можемо припустити, що число “3”, послідовно та наполегливо введене до Життя прп. Миколи Святоші, може означати досягнення ним духовної досконалості як останнього ступеня молитви – обоження та безпристрасності, Божественного світла, входження преподобного у Святу Трійцю саме в контексті традиції ісихазму.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СПРАВІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ З ВІЙСЬКОВИМ ТОВАРИШЕМ СЕМЕНОМ ПУСТОТОЮ

У Гетьманаті існувала система захисту майнових та немайнових прав різних соціальних груп, які мешкали на його території та підпадали під юрисдикцію його адміністративно-судових органів. Дослідники цілком слушно зауважують підвищений правовий захист життя козаків та їхнього майна з боку держави¹. Насамперед це стосувалося захисту майнових спадкових прав козацьких службовців², причому як чинних, так і абшитованих.

Звернемо увагу на те, як адміністративно-судові органи Гетьманату, згідно з судовою процедурою (формою), брали участь у розв'язанні конфліктних ситуацій між козацькою старшиною та Києво-Печерською лаврою. Зазвичай земельні спори виникали навколо порубіжних землеволодінь і супроводжувалися як тривалою судовою тяганиною (десятиліттями), так і безпосереднім використанням (зайняттям) оскаржуваних ґрунтів до остаточної судової ухвали, а подекуди і після неї. При цьому, розглядали такі спори як центральні, так і місцеві козацькі адміністративно-судові органи³.

Завданням поданої розвідки є розгляд судового спору Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою, що яскраво демонструє особливості провадження подібних справ.

Характеризуючи ступінь наукового дослідження проблеми, зупинимось на праці загального характеру О. Лазаревського, О. Васильчикова, І. Черкаського, Б. Скитського, О. Путра. Вони важливі з огляду як на розуміння загальної динаміки розвитку Церкви як інструмента стабілізації чинної соціально-політичної та політико-правової моделі, так і взагалі вивчення одного з горизонтальних та вертикальних вимірів соціальної конфліктності, механізмів її правового розв'язання.

Автор уже наголошував на окремих аспектах політико-правового статусу Києво-Печерської лаври у Гетьманаті. Передусім предметом уваги стали діяльність адміністративно-судових органів Гетьманату у провадженні справ Лаври з козацькою старшиною⁴, характерні риси представництва монастиря у розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського⁵, судовий конфлікт монастиря з Генеральним вій-

¹ Див. зокр.: *Горяга О. В.* Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVII–XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – Одеса : Одеська нац. юридична академія, 2009. – С. 10-12.

² *Мищак І. М.* Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10-12.

³ *Омельчук В. В.* Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. – К. : Золоті ворота, 2016. – 456 с. – Серія: Світові традиції державного управління. – Вип. V.

⁴ *Омельчук В. В.* Адміністративно-судові органи Гетьманату за правління Кирила Розумовського у врегулюванні взаємин Києво-Печерської лаври та козацької старшини // Могилянські читання 2015 : зб. наук. пр.: Новітні дослідження культурної спадщини України. – К. : НКПІКЗ, видавець Олег Філюк, 2016. – С. 84-88.

⁵ *Омельчук В. В.* Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства ВР України. – 2016. – № 1. – С. 20-26.

ськовим хорунжим М. Ханенком¹, робота козацької комісії Г. Юркевича у врегулюванні спорів Лаври з іншими монастирями², конфліктні ситуації з лаврськими підданими³.

Земельні володіння стали об'єктом тривалої судової тяганини Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Івановичем Пустотою. Останній за свою службу гетьманському дому та родині отримав, згідно з універсалом Кирила Розумовського від 30 квітня 1752 р.⁴, разом із військовим званням у вічне спадкове володіння ряд земель з підданими. До набутих старшиною маєтностей увійшли вільне військове с. Салків, а також сс. Жеребятин та Софіївка з усіма посполитими та їхніми прилеглими угіддями у Воронківській сотні Переяславського полку⁵. В усіх трьох населених пунктах, згідно з ревізією 1751 р., нараховували 14 дворів вільних посполитих з відповідними угіддями. Водночас цей указ підтверджував непорушність козацьких дворів та ґрунтів, що були на цій території, і їхню непідвладність новому власнику⁶. Натомість посполитих примушували до послуху С. Пустоті та його нащадкам. Після подання універсалу в Переяславську полкову канцелярію та мала забезпечити передачу власнику визначених володінь⁷.

Документи на них без затягування вручив і передав під опис (разом з самими землеволодіннями) басанський сотник⁸ Іван Нестелей, що ввів С. Пустоту у право володіння. За показами самих салківців, без опитування старожилів та власників суміжних володінь новий власник за рішенням Нестелея зайняв і спірну луку, яку ченці вважали своєю⁹.

Позиція монастиря ґрунтувалася на тому, що по цих володіннях вже проводили слідство Генерального військового суду спеціально виряджені нарочні за скаргою козаків та посполитих Воронківської сотні. Після розгляду доказів та свідчень обох сторін суд виніс ухвалу на користь монастиря. Остаточний декрет суду з описом встановлених меж затвердила 17 травня 1734 р. Генеральна військова канцелярія після засідання у повному складі за підписами всіх присутніх членів¹⁰.

Спиралючись на це судове рішення, вже 1752 р. ченці Києво-Печерської лаври стали порушувати права власника на ці володіння, насамперед на луку, якою здавна володіли салківські і софіївські козаки та посполиті. Лаврські піддані спочатку забрали заготовлені скирти сіна¹¹. Водночас керівництво Києво-Печерської лаври звернулося до С. Пустоті з проханням обміняти чи викупити це володіння. З ордером архімандрита Луки козацький старшина вирушив до макарівського городничого для огляду дворів підданих та монастирських полів у запропонованих на обмін Сукинках та Морківцях, наслідками якого С. Пустота виявився незадоволеним. На його думку, запропоновані угіддя не могли принести і 30 руб. прибутку на рік. Про це С. Пустота і повідомив Луку своїм листом від 17 липня 1753 р. з Адамівки, де постійно мешкав. Відтак він наголошував, що може отримати зі своїх салківських володінь і 300 руб. щорічно. Тому Пустота вважав, що для обміну своїх угідь на Сухинку, Морківці та монастирські двори у Рудківці йому потрібно доплатити 4 тис. руб. А якщо нема таких коштів, то козацький старшина погоджувався на всі угіддя у відомстві макарівського городничого.

¹ *Омельчук В. В.* Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали чотирнадцятої міжнародної наукової конференції*, м. Київ, 25 травня – 3 червня 2016 р. – К.: НКПЗ, 2016. – С. 160-162.

² *Омельчук В. В.* Козацька комісія Г. Юркевича у розгляді спорів Києво-Печерської лаври (1743–1744 рр.) // *Проблеми модернізації України: науковий часопис*. – Вип. 2: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії”, Київ, МАУП, 16 квітня 2016 р. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. – С. 165-171.

³ *Омельчук В. В.* Гетьманська адміністрація у регулюванні податків та повинностей з лаврських володінь і конфліктні ситуації з лаврськими підданими // *Проблеми модернізації України: науковий часопис*. – Вип. 1: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”, Київ, МАУП, 12 листопада 2015 р. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – С. 210-215.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84.

⁵ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁶ Там само, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 1926, арк. 32.

⁷ Там само, арк. 32зв.

⁸ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 175зв.

¹⁰ Там само, арк. 175.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

го, разом з тим підкреслюючи не вигідність для нього такого обміну¹. Зворотним листом з Димерки 26 липня 1753 р. Лука просив С. Пустоту роз'яснити йому джерела таких значних надходжень з його володінь, наголошуючи, що запропоновані лаврські угіддя Сукинка та Морківці кращої якості й заможніші².

У 1753, 1754, 1755 рр. лаврські косарі скошували і вивозили підводами траву з великої луки, яка належала С. Пустоті³, до с. Вишеньки, що належало монастирю⁴. Ці дії змусили козацького старшину звернутися до місцевих адміністративно-судових органів Гетьманату. Зокрема, 9 липня 1753 р., 27 липня 1754 р. та 3 липня 1755 р. до Воронківської сотенної та Переяславської полкової канцелярії він подав протести про неправомірну господарську діяльність лаврських ченців у його володіннях⁵. Окрім того, С. Пустота порушив у Переяславському полковому суді питання про відновлення провадження у справі щодо належності спірної луки. При цьому, як стверджував архімандрит, зайняті землі підходили аж до Процева, що належав Лаврі. Проте, коли полковий суд викликав лаврського повіреного на розгляд справи, монастир проігнорував виклик, сподіваючись на продовження чинності попереднього декрету Генерального військового суду⁶. Разом з тим, архімандрит Лука ще 26 липня 1753 р. запевнив С. Пустоту про вирядження своїх спеціальних представників для огляду викошених та витоптаних лаврським підекономом сінокосних лук у його угіддях. У разі підтвердження таких фактів Лука погоджувався відшкодувати завдані збитки⁷.

Згодом Пустота звернувся зі скаргою до Генеральної військової канцелярії. Остання, розглянувши її, зробила відповідний припис про розслідування цієї справи і перевірку наведених фактів. Доручення щодо цього відправили переяславському полковнику разом з оригіналом чолобитної С. Пустоти⁸. Про ігнорування гетьманського універсалу та вторгнення ченців у володіння С. Пустоти сповіщав Переяславський полковий суд і повірений скаржника, військовий товариш Іван Маркович 14 грудня 1755 р.⁹.

Водночас, щоб уникнути вартісної судової тяганини, С. Пустота і далі розглядав можливі мирні шляхи розв'язання суперечки. Вже 9 червня 1755 р., прямуючи до Козельця, бунчуковий товариш Захар Забіла спеціально заїхав у Макарівку. Зустрівшись з місцевим лаврським управителем Василем Приємницьким, гість на прохання Пустоти висловив готовність щодо продажу його салківських угідь за 5 тис. руб. Своєю чергою, Приємницький повинен був сповістити про це архімандрита Києво-Печерської лаври. У разі відмови від купівлі власник Салкова мав намір подати скаргу на завдані його угіддям збитки безпосередньо імператриці¹⁰.

Однак це не зупинило ченців. Законники Києво-Печерської лаври, володіння якої були у Переяславському полку по сусідству, запропонували новому власнику вигідний для них обмін володінь. Проте через незручність розташування, зокрема віддаленість від його житла, Пустота відмовився. Щоб переконати військового товариша прийняти цю пропозицію, архімандрит Лаври Лука звертався до нього двічі листами 24 січня 1756 р. та 10 лютого 1760 р., а також і усно переконував поступитися під час особистих зустрічей. Лаврські ієрархи покликалися на потреби збільшення монастирського багатства. Після відмови козацького службовця законники розраховували змусити С. Пустоту піти на поступки у процесі судової тяганини, а до цього самовільно почали користуватися спірними угіддями. На луку, що прилягала до Салкова та Софіївки, прибула численна група лаврських підданих. Вони були озброєні списами, киями, ланцюгами, косами й силою зайняли луку¹¹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 воч., спр. 1926, арк. 1.

² Там само, арк. 2.

³ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84зв.

⁵ Там само, арк. 84.

⁶ Там само, арк. 176.

⁷ Там само, ф. 128, оп. 1 воч., спр. 1926, арк. 2.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84-84зв.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 воч., спр. 1926, арк. 4.

¹¹ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

30 травня 1760 р. архімандрит Лука звернувся листом до С. Пустоти, запропонувавши йому за Салків, Жеребятин та Софіївку, інші лаврські володіння (кропив'янські, піщанські та чорнобаївські тощо). Хоча після вивчення описів запропонованих монастирських земель і виявилось, що тут більше млинів та підданих, проте козацького старшину не влаштувала менша площа сінокосів та орних наділів, а також віддаленість від будинку в Адамівці. При цьому монастирські угіддя склалися з окремих клаптиків. Тому військовий товариш просив надати йому у Київському полку с. Сухинку з морковськими та рудківськими добрами чи сосницький хутір з новомлинським млином, відшкодувавши грошами різницю у вартості¹. Надісланий 29 серпня 1760 р. С. Пустотою лист з такими пропозиціями розглянув Духовний собор Лаври і представив свої міркування архімандриту Луці. На думку духовного керівництва монастиря, достовірність наданих старшиною відомостей щодо його володінь була сумнівною. До того ж члени Духовного собору звернули увагу і на те, що Пустота так і не надав описів належних йому сіл з угіддями. Тому 11 вересня Білоусович знову звертається до військового старшини надати вище згадані детальні описи для розгляду питання по суті, обіцяючи натомість відправити йому відповідні описи запропонованих монастирських володінь².

Напередодні смерті Луки козацький старшина намагався схилити його до поступок. Аби виявити приязнь, він надсилав припаси до монастиря. Вдячний Лука передав йому три пляшки місцевої горілки на святкування Масляної і прохав ще вислати французької, “яка ніні ліками мені”, оскільки місцеву пити не міг. Окрім того, 16 лютого 1761 р. він запросив С. Пустоту до Лаври на перший тиждень Великого посту. Архімандрит обіцяв до цього часу попередньо узгодити це питання з іншими членами Духовного собору³. У квітні 1761 р. С. Пустота, привітавши лаврського намісника Никифора з прийдешнім Святом Воскресіння Господнього, повідомив його про свої наміри прибути до Глухова у справі щодо Салкова і подати донесення Гетьману з проханням погодити розмін. Попередньо козацький старшина планував для своєї підтримки залучити впливових осіб з гетьманського оточення Григорія Миколайовича Теплова, Генерального військового писаря Андрія Яковича Безбородька та Григорія Васильовича Туманського. Водночас С. Пустота просив Никифора порушити це питання на Духовному соборі Києво-Печерської лаври і про ухвалене рішення сповістити його. Це намагання Пустоти пришвидшити розв'язання конфлікту зумовлювалося і зазіханням на салківські угіддя з боку інших старшин⁴.

Проте завершити спір не вдалося через стан здоров'я та завантаженість архімандрита. Прибувши до монастиря, С. Пустота став свідком смерті Білоусовича. Після повернення до себе в Адамівку він написав відповідні листи до намісника Никифора та Духовного собору Лаври⁵.

Невдовзі С. Пустота знову звернувся до монастиря з пропозиціями щодо розв'язання спору за ґрунти між Салковом з одного, Вишеньками та Гнідином – з іншого. 10 березня 1762 р. у Лавру доставили лист військового товариша. Невдовзі 12 березня згадані пропозиції розглянув Духовний собор Лаври. С. Пустота висловлював свою готовність завершити багаторічний спір. Лаврські отці, порадившись, вирішили обнадіяти старшину швидким і взаємовигідним розв'язанням справи (двосторонньою домовленістю чи у судовому порядку) після висвячення нового архімандрита Зосими Валкевича. Останнього на той час викликали грамотою Державної колегії закордонних справ до Санкт-Петербурга для офіційного завершення процедури затвердження архімандритом. До надання рукописної монаршої грамоти Зосима не міг вступати у судові процеси. Відповідно і Духовний собор не мав змоги завершити судову справу без затвердження (“конфірмації”) з боку архімандрита. С. Пустоту запевнили, що поновлять розгляд, сповістивши його, щойно повернеться Зосима після висвячення до Лаври⁶. Цю позицію Духовного собору військовому старшині виклали і у листі, відправленому з монастиря 13 березня, де зауважено, що Лавра за відсутністю архімандрита не вступає у жодні судові справи⁷.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 воч., спр. 1926, арк. 22.

² Там само, арк. 23.

³ Там само, арк. 25.

⁴ Там само, арк. 33.

⁵ Там само, арк. 37-37зв.

⁶ Там само, арк. 38.

⁷ Там само, арк. 40-40зв.

Козацький старшина також звернувся до Переяславської полкової канцелярії. Розглянувши цю справу, остання тричі зверталася до Києво-Печерського монастиря, вимагаючи надсилання у правні терміни лаврського повіреного у справі. Проте Лавра не лише не надіслала повіреного з документами, але взагалі нічого не відповіла¹. Цілком слушно представники монастиря застерігали, що полковий суд не може переглядати рішення вищих судових інстанцій, тому і відмовилися відряджати повіреного². За їхніми твердженнями, про свою принципову позицію у цьому питанні вони письмово повідомили Переяславський полковий суд³.

Після тривалого затягування справи С. Пустоті таки вдалося домогтися її розгляду по суті. Згідно з правом Гетьманату, Переяславська полкова канцелярія, у порядку судового розгляду, заслухала під присягою показання свідків. На їхній основі зайняту луку затвердили у власності С. Пустоті⁴. Ухвалюючи рішення, Переяславський полковий суд врахував і нез'яву лаврського повіреного⁵. Це рішення щодо передачі спірної луки повністю С. Пустоті на його прохання згодом апробував Генеральний військовий суд⁶. Щоправда, Зосима Валкевич звинуватив Генерального військового суддю І. Журмана в упередженості через конфлікт. За твердженням архімандрита, ухвалив суддя це рішення особисто, причому одноособово⁷. Підтримав це рішення і Гетьман. Відповідно Генеральний військовий суд вирішив письмово ознайомити із затвердженням права на луку за С. Пустотою лаврських законників. Та монастир і далі оскаржував рішення щодо володіння спірними землями. Тому в березні 1763 р. С. Пустота звернувся безпосередньо до Гетьмана⁸, прагнучи якомога швидше владнати цю справу.

Проте Лавра фактично проігнорувала ухвалу, далі займаючи та використовуючи чужі землі. Якщо спочатку монастирські піддані, прибуваючи значною кількістю і зі зброєю, скошували і вивозили траву сировою, то згодом почали сушити її прямо на луці і вивозити возами. Частина зайнятої землі Пустоті навпроти села відвели під потреби Київського губернатора та оберкоменданта, а також штабів Київського гарнізону, прагнучи заручитися підтримкою російської залози у конфлікті з козацькою адміністрацією. До Москви з Києво-Печерської лаври відправили соборного старця, який мав домогтися від імператриці указу на спірні володіння. Дізнавшись про це, С. Пустота знову звернувся до Гетьмана, щоб убезпечитися від внесення до імператорських грамот його володінь⁹. Окремо він просив відповідного ордеру Гетьмана про відшкодування з боку Лаври за використання його володінь¹⁰. Безпосереднього втручання Кирила Розумовського вимагав і архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима, який листом від 17 листопада 1763 р. прохав затвердити універсалом рішення слідства, проведеного ще 1733 р. та затвердженого Генеральним військовим судом на користь монастиря. У разі неможливості такого варіанта Зосима Валкевич наполягав на розпорядженні провести перегляд справи з Пустотою у присутності всіх членів Генерального військового суду, а не одним Генеральним військовим суддею І. Журманом. На думку архімандрита, відповідне одноособове рішення останнього слід було скасувати. Вчинений йому на заміну "регіментарський універсал" К. Розумовського мав забезпечити Лаврі "спокійне" володіння спірною землею¹¹. 2 грудня це клопотання записали на доповідь Гетьманові¹². Той, своєю чергою, 12 грудня звернувся до Генерального військового суду. Останній зобов'язали у найстисліші терміни підготувати для козацького очільника довідку та проект рішення у справі. З цим розпорядженням до суду надіслали копію листа з Києво-Печерської лаври¹³.

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176.

³ Там само, арк. 176зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁵ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁷ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176зв.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁹ Там само, арк. 2.

¹⁰ Там само, арк. 2зв.

¹¹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 178.

¹² Там само, арк. 175.

¹³ Там само, арк. 179зв.

Розглядаючи численні справи між Києво-Печерською лаврою та козацькою старшиною, адміністрація Гетьманату як центральні (Генеральна військова канцелярія та Генеральний військовий суд), так і полкові (канцелярії та суди) інститути намагалися дотримуватися козацького права та форми судочинства, встановленої у Гетьманаті. При цьому скаржниками виступали і старшини, і Лавра. Остання видавала відповідні доручення своїм представникам (повіреном), надаючи їм право брати участь у розгляді справи у різних судових інституціях Гетьманату, виступати у судових дебатах, долучати до справи доказові матеріали на свою користь, зокрема свідчення, акти на право володіння оскаржуваним рухомим чи нерухомим майном, а також право підпису на ухвалах судових установ з визнанням задоволення чи незадоволення ними. З монастиря також брали зобов'язання визнавати і не оскаржувати ті рішення, які ухвалюватимуть за згоди його представників.

Петрушко Л. А.

Аспірантка

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

БОГОСЛОВ'Я СЛІЗ У ЛЕСТВИЦІ ПРЕПОДОБНОГО ІОАННА СІНАЙСЬКОГО

Наративні джерела Київської Русі як перекладні, так і вітчизняні рясніють численними повідомленнями про печаль і сльози. Через них виражалось ставлення до тих чи інших подій та явищ, як героїв (часто – реальних історичних осіб), так і авторів. Для правильного розуміння цієї літератури, християнської за своєю суттю, необхідно звернутися до традиції, в руслі якої вона виникла. За словами автора важливого дослідження з зазначеної проблеми архимандрита Єпифанія (Євфівулоса), богослов'я сліз можна почерпнути в текстах Євагрія Понтійського, Ісайї Скитянина, у творіннях св. Іоанна Кассіана та св. Іоанна Лествичника¹. Зважаючи на особливу поширеність Лествиці на Русі², вважаємо за доцільне почати вивчення печалі й плачу в православній традиції саме з неї.

Із тридцяти “слів”, що є своєрідними сходинками чеснот на небо, прп. Іоанн Синайський одне (сьоме) присвячує плачу. Для автора і його адресатів було зрозуміло, про який плач ідеться: “Слово” починається з плачу за Богом і всю головну увагу віддано виключно йому. Однак святому подвижнику та його сучасникам були відомі сльози й іншої природи. Тому, щоб зрозуміти текст, наведемо це розрізнення, яке знаходимо у самого прп. Іоанна.

Він пише, що, за словами отців, сльози виникають з різних причин: від природи, від Бога, від неправильної скорботи та від скорботи істинної, від марнославства, від блудної пристрасті, від любові, від пам'яті смерті та інших спонукань. Поряд із такою деталізованою класифікацією (яка, як можна зрозуміти зі слів *и от многих других побуждений*, все ще є неповною), автор Лествиці наводить більш узагальнену: добрі та неправильні сльози. І одразу за нею – трохи розширену: неправильні, природні та духовні (на наш погляд, *или у фразі от неправильных или естественных слез* вказує на розрізнення, а не ототожнення неправильних та природних сліз). Спробуємо співвіднести ці три класифікації між собою. Почнемо з двох останніх. Вважаємо, що *добрые* сльози в першій із них відповідають *духовным* у другій, *неправильные*, зрозуміло, *неправильным*, а *естественные* зустрічаємо лише в одній. На нашу думку, останні сприймав автор (як личить за православною традицією) нейтрально: не схвалюючи і не засуджуючи. Однак вони (власне, як і неправильні сльози) можуть мати, як пише прп. Іоанн, важливе позитивне значення – якщо від них людина перейде до духовного плачу. Щодо першої класифікації, то, як ми розуміємо, сльози від блудної пристрасті, від марнославства і від неправильної скорботи є відповідно неправильними. Від істинної скорботи, від любові, від Бога – правильними

¹ *Евфивулос Е., архимандр.* Путь слёз / По творениям святого Симеона Нового Богослова [пер. с греч. А. Никифоровой]; Святые отцы о плаче и сокрушении / [Сост. П. Доброцветов]. – М. : Паломник, 2012. – С. 16.

² *Прохоров Г. М.* Лествица Иоанна Синайского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. I. (XI – перв. пол. XIV вв.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4260>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017